

CHET TILIDA METOD TUSHUNCHASI

Valieva Hurmatoy Sobirovna

Islom Karimov Nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Chet Tillar“

Kafedراسى Katta O'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536643>

Annotatsiya: XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asr davomida fransuz tili, XX asrda esa ingliz tili va nihoyat nemis tili tarjima orqali o'rganib kelindi.

Hozirgacha tarjima metodlari usullaridan foydalanib kelinmoqda. Matnni og'zaki tarjima qilish g'ayri metodik usuldir. Matnning ayrim jumalari yoki bir-ikki bo'lagini muayyan maqsadda tarjima qilish man etilmaydi. Lug'atdan foydalanib yangi so'zlarning ma'nolarini ochish maqsadida tarjima qilishga mo'ljallangan kichik matnlar berilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tilshunos, uslub, usul, lug'at, tushuncha, tarjima, atama.

Yirik tilshunos Leonard Blumfeld chet til o'qitishda tabiiy metod prinsiplariga qaytishni tavsiya etgan. Uning fikriga ko'ra amaliy maqsadda chet til o'rgatish og'zaki nutqdan boshlanadi, taqlid va quruq yodlashga e'tibor kuchaytiriladi. G. Lazanov metodi bo'yicha til o'rganuvchilar adabiy asarlardagi tarixan tanish lavhalar va hozirgi turmush tarzini tasavvur etib, rollarga kirgan holda nutq faoliyatini yuritadilar. Intensiv metod bilan jaxon mamlakatlarida keng tarqalgan metodik sistemaning til o'qitish tajribasi va nazariyasi e'tiborga loyiqdir. Intensiv metod bilan faol shug'illangan metodistlardan prof Galina Aleksandrovna Kitaygorodskaya, prof Lamara shalvavna Gegechkori va boshqalarni eslash mumkin. Fransuz tili materiali asosida katta yoshdagilarga og'zaki nutqni jadal o'rgatish metodikasini L.Sh. Gegechkori tadqiq etgan. U monografik asarlarida intensive (jadal) metodni ilk bor yoritib berdi. Intensiv metod chet til kurslarida, ommaviy maktabda esa uning bazi metodik usullari qo'llaniladi. M. Uest metodi. Ulkan ingliz metodisti M. Uest chet til o'qitish masalalariga bag'ishlangan yuzga yaqin ilmiy asarlar muallifi sifatida jahon metodikasida mashhur. M. Uest quyidagi metodik fikr mulohazalarni o'rta tashlaydi.

1. Tilning retseptiv (idrok etib tushunish) tomonini birlamchi hisoblaydi.
2. Har qanday gap yoki matnni o'qish chog'ida o'quvchi muayyan topshiriqni bajarishi ya'ni uni puxta tushunib olish talab qilinadi.
3. O'quvchilarga ikki turdagi o'qish kitobi tavsiya etiladi. Birinchi darsdagi yangi material va ikkinchi o'zlashtirilgan til materiali asosida tuzilgan o'qish kitobi o'rganiladi.
4. Matnlar mazmuni o'quvchilar yoshi, didi va qiziqishiga mos bo'lishi kerak. O'qishga berilgan matnlarni kitoblardan sharoitga moslashtirib (adabtatsiya)

berish metodika tarixida M. Uest ilmiy kashfiyoti deb tan olingan. O'zining metodik sistemasida M. Uest darsliklarga qo'yilgan talablarni ham chuqur tahlil qildi. Zamonaviy darsliklar mualliflari ulardan hozirgacha samarali foydalanib kelishadi. M. Uest metodi dunyo mamlakatlari bo'ylab tarqalgan. M. Uest prinsiplarini AQSHda Ch.Xyandshin yanada rivojlantirdi. Chet tillar o'qitish islohoti davom etar ekan, oldingi qo'llangan yo'l-yo'riqlaridan omixta qilib dars o'tish boshlandi. Aralash yani omixta metodlar vujudga keldi. G'arbiy Ovroqpa mamlakatlaridan ham aralash metod bilan o'qitish an'anaga aylandi. Daniyalik ruhshunos K.Flagstad chet tilini umum ta'limiy yo'nalishda o'rgatishni maqul ko'radi. K.Flagstad chet tilni bilim (axborot) olish uchun emas balki estetik nuqtai nazardan o'rganilishi tarafdori bo'lgan.¹

E.Otto chet til o'rganishdan maqsad tili o'rganilayotgan xalq madaniyatini o'zlashtirish deb qaraydi. O'qitishning yakuniy maqsadi matnlarni o'qish ekanligini oshkor aytadi. Nemis metodisti va filoligi F. Aronshteyn o'zining asarlarida umumta'limiy va tarbiyaviy maqsadlarni yoqlab chiqdi. Turli sistemalarga mansub tillarni o'qitishda onglilik zarurligi, chunonchi qiyaslash maqbulligini takidlaydi. Piter Xyegboldt sistimasi, Pedagoglik faoliyatini Belgiyada M.Berlits maktabida nemis tili muallimligidan boshlangan. U Amerikaga ko'chib borib, Chikago universitetida ijodiy va pedagogik faoliyatining so'ngi o'n yilini o'tkazgan. O'qitish maqsadida amaliy va umumta'limiy yo'nalishni quvvatlaydi. Gapirish, tinglab tushunish, yozuv va o'qishni amaliy maqsadda kiritadi. Fransua Klossenning fikricha chet tili o'qitish uch maqsadda ro'yobga chiqadi. Amaliy og/zaki nutq, o'qish va yozuv malakalarini o'stirishga zarur lo'g'at boyligini va asosiy grammatik tushunchalarni o'zlashtirish; tarbiyaviy bola qobiliyatini o'stirish; umumta'limiy tili o'rganilayotgan mamlakat hayoti va madaniyati bilan tanishish. To'g'ri metodni rad etib, o'zini aralash metod tarafdori deb e'lon qiladi.

Adolf Bolen. Nemislarga ingliz tili o'rgatishga oid tadqiqotlar muallifi. A. Bolen to'g'ri metodning muvaffaqiyatli "muloyim shakli"ni (gemilderte form) asoslashga urinib ko'rgan. O'qitish maqsadlarini ilmiy tekshirar ekan, chet til o'rgatishd to'rtta vazifani belgilaydi:

1. Eng birinchi amaliy egallash
- 2.Til orqali xalq ruhi bilan oshno bo'lish
3. Madaniyatni o'rganish

¹ Innovatsiya o'quv jarayonida ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. Toshkent 2010y.

4. Tarbiya olish

Metodist A. Bolenning talablaridan muhimlari o'z dolzarbligini hozirgacha saqlab kelayotganlari mana bunday ifodalangan: haftalik dars soatlari sonini ko'paytirish, sinfda o'quvchilar miqdorini kamaytirish va muallimlarni til malakalarini oshirish uchun chet elga yuborib turish. A. Bolen metodika tarixida birinchi bo'lib chet tili o'qitishning uch bosqichi: ibtidoiy, o'rta va yuqori bosqichlarini aniqlab ularni asoslab berishga harakat qilgan.

B. V. Belyayev metodi. Belyayev til birliklarini anglab o'rgana boshlash va og'zaki nutq mashqlarida qo'llashni tavsiya etgan. B. V. Belyayev barcha metodlarni tanqid ostiga olgan. Shu bilan bir vaqtda, uning fikrlaridan u aralash metod tarafdori ekanligi ma'lum bo'ladi.²

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduazizov A.A. O'zbek tili fonologiyasi va morfologiyasi. –T., “O'zbekiston”, 1992.
2. Innovatsiya o'quv jarayonida ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. Toshkent 2010.
3. АНТАКЛИ С. А. ВЕСТНИК ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА //ВЕСТНИК ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Учредители: Пятигорский государственный университет. – №. 3. – С. 84-92.
4. MUSURMANOVA S. DIFFERENCES IN THE BRITISH AND AMERICAN VARIANTS OF MILITARY TERMS //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 3572-3782.
5. Musurmanova Shaxnoza HARBIY TERMINOLOGIYANI TARJIMA QILISHNING LEKSIK, SEMANTIK, GRAMMATIK JIHATI // SAI. 2022. №B3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/harbiy-terminologiyani-tarjima-qilishning-leksik-semantik-grammatik-jihati> (дата обращения: 13.01.2023).
6. Musurmanova, Shaxnoza Qo'Chqorovna HARBIY SOHA TERMINLARINING TILSHUNOSLIK VA LUG'ATSHUNOSLIKKA KIRIB KELISH JARAYONI // ORIENSS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/harbiy-soha-terminlarining-tilshunoslik-va-lug-atshunoslikka-kirib-kelish-jarayoni> (дата обращения: 13.01.2023).
7. MUSURMANOVA S. TRANSLATION MILITARY TERMS //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 19. – №. 1. – С. 1-2.

² Farbermann B.X. “Ilg'or pedagogik texnologiyalar” Toshkent, o'z. R. F.A. 2000 y.

8. Shakhnoza M. SEMANTIC FEATURES OF MILITARY TERMS //Archive of Conferences. – 2020. – T. 3. – №. 3. – C. 54-57.
9. MUSURMANOVA S. General And Distinctive Features Of Translating The Military Texts //Philology Matters. – 2019. – T. 2019. – №. 1. – C. 109-114.
10. Shakhnoza M. Terms as a special type of words in the language system //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – T. 7. – №. 12. – C. 11-14.
11. Mavlanov, U., Shakhnoza, M., Shanmugan, K., Adil, M., Sharma, P., Andijan, N. M., ... & Rizvi, S. Z. S. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR).
12. Farbermann B.X. “Ilg`or pedagogik texnologiyalar ” Toshkent, o`z. R. F.A. 2000.
13. Eshmuhamedov R.J. “Innovatsion texnologiya yordamida ta`lim samaradorligini oshirish yo`llari” Toshkent 2004.

